

THE ROLE OF UZBEK FOLK PROVERBS IN THE EDUCATION OF PRIMARY CLASS STUDENTS IN THE SPIRIT OF MANNERS

Aslamova Marjona Ilhom's daughter,

Student of Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute

Annotation. This article talks about the role, tasks and influence of the history of Uzbek literature in educating young people. In this article, the proverbs that are considered important in the development of vocabulary, speech activity, intelligence of elementary school students are analyzed ideologically and artistically.

Key words: Analysis, speech activity, student, number, proverbs, education, folklore, thinking, child, consciousness.

РОЛЬ УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ ПОСЛОВИЦ В ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ КЛАССОВ В ДУХЕ ЭТИКИ

Асламова Маржона Илхом dochʻ,

Студентка Узбекско-Финляндского педагогического института

Аннотация. В данной статье говорится о роли, задачах и влиянии истории узбекской литературы в воспитании молодежи. В данной статье идейно и художественно анализируются пословицы, которые считаются важными в развитии словарного запаса, речевой деятельности, интеллекта учащихся начальной школы.

Ключевые слова: Анализ, речевая деятельность, школьник, число, пословицы, образование, фольклор, мышление, ребенок, сознание.

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINI ODOB-AXLOQ RUHIDA TARBIYALASHDA O‘ZBEK XALQ MAQOLLARINING O‘RNI

*Aslamova Marjona Ilhom qizi,
O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek adabiyoti tarixining hozirgi kundagi o‘rni, vazifalari va yoshlarni tarbiyalashdagi ta’siri haqida so‘z yuritiladi. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning so‘z boyligi, nutqiy faolligi, ziyrakligini rivojlantirishda muhim hisoblangan maqollar g‘oyaviy va badiiy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Tahlil, nutqiy faollik, o‘quvchi, soni, maqollar, tarbiya, xalq og‘zaki ijodi, tafakkur, bola, ong.

O‘zbek xalqining qadimiy va shonli tarixi uzoq o‘tmishlarga borib taqaladi. Bobolarimizning buyuk jasorati va o‘lmas siymolari, barchaga o‘rnak bo‘ladigan o‘tmishlari bor. Bu o‘tmishdagi hayotiy tajribalar ajdodlardan avlodlarga inkor qilib bo‘lmaydigan ibrat sifatida yetib kelgan. Bulardan xalq og‘zaki ijodining bir qismi bo‘lmish maqollar asrlar davomida misqollab to‘plangan, ne-ne sinovlardan o‘tgan, insonlarga hamisha ibrat bo‘lib kelgan noyob xazinadir. Maqol xalqning hayotiy tajribalarini badiiy jihatdan mukammal ifodalab beruvchi manbadir. Maqol arab tilidagi "qavlun" so‘zidan olingan bo‘lib, " so‘z" tushunchasini anglatadi. Bu fikr rad etib bo‘lmaydigan hukm shaklida keltiriladi.

Kelajak ravnaqi o‘sib kelayotgan barkamol avlodning intellektual ongini shakllanishida badiiy adabiyotning o‘rni sezirali darajada. Bolaning ongiga kichik yoshdan boshlab vatanga muhabbat, g‘urur, milliy qadriyatlar, o‘zlikni anglashni singdirib borishda maqollar alohida ahamiyatga ega. Maqol-turmush tajribalarida tug‘ilgan va xalq donoligini ifodalagan qisqa, ko‘pincha she’riy shakldagi chuqur ma’noli hikmatli so‘zlardir. Maqollar hilma-xil mavzularda bo‘lib, hayotning turli masalalarini qamrab oladi. Ko‘pincha maqol o‘git, nasihat xarakterida bo‘ladi. Maqollarni o‘rgatish o‘qituvchidan katta tayyorgarlikni talab qiladi. Har bir

darsga tayyorlanayotgan asar mazmuniga va undagi ilgari surilgan g'oyaga mos maqol ustida ishlash va uni o'quvchilarga qanday tushuntirishni rejalashtirish lozim.

Boshlang'ich sinf darsliklarida keltirilgan maqollar o'quvchilar yoshiga va bilim darajasiga ko'ra darsliklarda keltirilgan. Boshlang'ich sinflarda maqolni to'liq anglab olish kichik yoshdagi o'quvchilarning idrok etish qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda mavzulashtiriladi. Maqol mazmunini tushinib olishda o'quvchilar o'zlarining shaxsiga va axloqiy tushunchalaridan foydalanadilar. Bunday axloqiy tushunchalar kichik yoshdagi o'quvchilarga botirlik, to'g'rilik, mehnatsevarlik va yaxshilik tushunchalari orqali singib boriladi. "Alifbe" darsligida berilgan maqollar matn mazmuni bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular mavzu g'oyasini o'quvchilarga lo'nda va aniq yetkazish uchun xizmat qiladi. Hozirda amaldagi 1-sinflar uchun mo'ljallangan "Alifbe" darsligi R.Safarova va M.Inoyatova tomonidan berilgan bo'lib, 2022-yildagi nashrida jami bo'lib 11 ta maqol keltirilgan. Masalan "Yurt posbonlari" matni uchun

Ona yurtiga omon bo'lsa,

Rang-u ro'ying somon bo'lmas.

maqoli 49-sahifada keltirilgan bo'lib, maqol matni yanada chuqurroq anglab, mohiyatini tushunish uchun berilgan. Bunda vataning ozod va hur bo'lishi, o'sib borayotgan yosh avlodning erkin va farovon yashashlari uchun poydevor ekanligini ta'kidlamoqda. 74-sahifada keltirilgan "Do'stlik" she'ri Yo'ldosh Sultonov qalamiga mansub bo'lib, unga doir keltirilgan maqol bolaning "do'stlik" tushunchasini anglashga va uning qanchalar ulug' so'z ekanini tushuntiradi.

Qush qanoti bilan, odam do'sti bilan .

Hech bir yerda qanotsiz qushni ko'rganmisiz? Yoki qanotsiz parvoz qilgan qushnichi? Albatta yo'q. Shunday ekan do'stlik ham odam uchun bir tan-u, bir jon hisoblanadi. Uning yordimida biz yuksak cho'qillarni zabt etishimiz mumkin.

2-sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligi mualliflari I.Azimova,

K.Mavlonova, S.Quronov, Sh.Tursunlar tomonidan 2021-yilgi nashrida jami bo‘lib 24 ta maqol keltirilgan. Bu sinf uchun berilgan maqollarham o‘quvchining fikrlash qobiyati o‘sishi uchun katta ahamiyat kasb etadi. Masalan 7-sahifada "Chumolining jasorati" haqida Sa'dullo Quronov hikoyati berilgan bo‘lib, 20-sahifada esa unga doir mashq berilgan. Mashqda 6 ta maqol keltirilgan bo‘lib, matn mazmuniga mos keluvchi maqoltini topishimiz kerak. O‘quvchilardan qaysi maqolni tanlaganlar, nega aynan manashu maqolni tanlaganlarini so‘rab so‘ng esa ularning fikrlarini birgalikda muhokama qilishimiz lozim. Bu hikoya matniga " Kuch birlikda " maqoli mos keladi, sababi chumolining yolg‘iz o‘zi butun boshli vatanini saqlab qololmas edi. Barcha do‘stlari yordamga kelib, ahillik va inoqlikda ya'ni "Bir yoqadan bosh chiqarib" vatanlarini saqlab qoldilar. 42-sahifada 7 ta maqol berilgan bo‘lib, ularni davom ettirish so‘ralgan. Bu esa o‘quvchilarda izlanuvchanlik qobilyatini o‘stiradi.

3-sinf "Ona tili va o‘qish savodxonligi" darsligida bir nechta maqol berilgan. Ushbu sinf uchun berilgan maqollar asosan do‘stlik, yaxshilik va otanalar haqida. Darslikning 21-sahifasida berilgan Po‘lat Mo‘min qalamiga mansub "Aqlni ko‘p ishlatsa kamayarmi?" she'ri uchun quyidagi maqol keltirilgan

Aql yoshda emas boshda.

Darhaqiqat insonni barcha tirik mavjudotlardan ajratib turadigan bebaho ne'mat bu aqlidir. Bilim olishda insonning yoshi hech qanday rol o‘ynamaydi, muhimi xohish bo‘lsa bo‘lgani. Bejizga shoir "Aql-javohir, miya-xazina" deb aytmagan. Aqlning ko‘pligi insonning qadr-qimmatini oshiradi. Aqlning qiymati uni to‘g‘ri ishlata bilish bilanham o‘lchanadi.

4-sinf "O‘qish kitobi" darsligining 2020-yilgi mualliflari S.Matchonov va A.Shojallilovlar tomonidan 2020-yildagi nashrida jami bo‘lib 16 ta maqol keltirilgan. " Donishmand ustoz" hikoyasi 55-sahifada G‘ani Jahongirov boshchiligida berilgan bo‘lib, unga doir

Hunarli er xor bo‘lmas,

Do‘st-u dushmanga zor bo‘lmas.

maqoli berilgan hisoblanadi. Bunda esa har qanday bilim zakovatli kishi hunar egallashga harakat qiladi va o‘zi qiziqqan kasb egasi bo‘lishi uchun esa tinimsiz mehnat qiladi. Hunarli kishi hamisha xalqqa nafi tegib, ularning duosini olib yuradi. Ularning na do‘stga na dushmanga muhtojlik joyi bo‘lmaydi. Hamisha hurmat va ehtiromda bo‘ladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, maqol xalq og‘zaki ijodining juda qadimiy shakllaridan biri bo‘lib, unda xilma-xil badiiy ifoda vositalari - ohangdosh tovushlar takrori bo‘ladi. Katta hayotiy va ijodiy tajribaga ega bo‘lgan ajoyib so‘z ustalarining o‘lmas satr va hikmatli so‘zlari ham ko‘pincha xalq maqollariga o‘xshab ketadi. Masalan: A.Navoiyning "Mahbub ul-qulub" da aytgan bir qancha hikmatli so‘zlari shular jumlasidandir -

"Oz-oz o‘rganib dono bo‘lur, qatra-qatra yig‘ilib daryo bo‘lur"

"Tilga ixtiyorsiz - elga e‘tiborsiz"

Hozirgi kunda yuzdan ortiq hikmatlar va maqollar mavjud bo‘lib, ularning barchasi tajriba sinovidan o‘tib yaxshi natija berib kelmoqda. Aynan manashu tajriba bolalar ya‘ni o‘quvchilarga tadbiq etishning asosiy manbai bu o‘quv darsliklaridir. Boshlang‘ich sinflarda esa barcha maqollar bolalarni hukm chiqarishga va o‘rnak olishga undaydi. Ushbu keltirilgan maqollar o‘quvchilarning yosh va fikrlash qobiliyatlariga mos holda berilgan. Boshlang‘ich sinfda berilgan barcha maqollar bosqichma-bosqich takomillashib va murakkablashib boradi. Bu sinf uchun mo‘ljallab kiritilgan manbalar puxta o‘ylangan, kichik yoshdagi o‘quvchilarning psixologik jihatlarini qamrab oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madayev O., Sobitova T. Xalq og‘zaki ijodi. – Toshkent: “Sharq”, 2010. –B.33-44.
2. Qosimova K., Matchonov S. Ona tili o‘qitish metodikasi.– Toshkent:

“Nosir”, 2009. – B. 137-138.

3. <https://zenodo.org>.

4. <https://m.globdit.com>.

5. Safarova R., Inoyatova M. Alifbe 1-sinf. –Toshkent, 2022.

6..Azimova I., Mavlonova K., Quronov Sh., Tursun Sh. Ona tili va o‘qish savodxonligi 2-sinf. –Toshkent, 2021.

7. Umarova M., Hamroqulov X., Hojiboyeva R. O‘qish kitobi 3sinf. – Toshkent, 2020.

8. Matchonov S., Shojallilovlar A. "O‘qish kitobi" 4-sinf; 2020.

9. Rahimova G. Ona tili va adabiyot (Bolalar adabiyoti). – Samarqand: SamDU nashri. 2022. – 303 b.